

ПРИМЕНЕНИЕ ИСКУССТВЕННОГО ИНТЕЛЛЕКТА В ПОСТАНОВКЕ ПЕРВИЧНОГО ДИАГНОЗА.

М. Ж. Гуломова, Н. А. Жумаев

Ташкентская медицинская академия, кафедра хирургические болезни в семейной медицине, Ташкент, Узбекистан

Email: munazzafa13@gmail.com, drsurgeonmd@gmail.com

АННОТАЦИЯ

В рамках программы "Цифровой Узбекистан-2030" активно внедряются цифровые технологии в здравоохранение, включая искусственный интеллект (ИИ). По данным Министерства здравоохранения Республики Узбекистан, ошибки при постановке первичного диагноза составляют 11-16% в 2023 году и первом квартале 2024 года. Это подчеркивает необходимость применения современных технологий для повышения точности диагностики. Внедрение ИИ в систему первичной медико-санитарной помощи показало положительные результаты, способствуя снижению ошибок. Применение таких систем, как UzMedAI, способствует повышению клинической эффективности и точности диагностики.

Ключевые слова: искусственный интеллект, первичная диагностика, цифровое здравоохранение, UzMedAI, клиническая эффективность.

ANNOTATION

As part of the "Digital Uzbekistan 2030" program, digital technologies are being actively integrated into healthcare, including artificial intelligence (AI). According to the Ministry of Health of the Republic of Uzbekistan, errors in primary diagnosis amounted to 11-16% in 2023 and the first quarter of 2024. This highlights the need for the application of modern technologies to improve diagnostic accuracy. The introduction of AI into the primary healthcare system has shown positive results, contributing to a reduction in errors. The use of systems such as UzMedAI helps improve clinical efficiency and diagnostic accuracy.

Keywords: artificial intelligence, primary diagnosis, digital healthcare, UzMedAI, clinical efficiency.

Цель исследования: оценить эффективность применения систем искусственного интеллекта в постановке первичного диагноза в условиях Узбекистана путем сравнительного анализа с традиционными методами диагностики в период 2023-2024 гг.

Материалы и методы. Проспективное рандомизированное контролируемое исследование проведено в Многопрофильной поликлинике №1 города Ташкента и Республиканском специализированном научно-

практическом медицинском центре терапии и медицинской реабилитации с марта 2023 по март 2024 года. В исследование включено 360 пациентов, разделенных на две группы: основная (n=180) – с применением системы ИИ, контрольная (n=180) – традиционный подход. Критерии включения: возраст 18-70 лет, первичное обращение, отсутствие установленного диагноза. Критерии исключения: острые состояния, требующие экстренной помощи, психические расстройства, беременность и лактация.

В исследовании использована система "UzMedAI 2.0", основанная на глубокой нейронной сети с трансформерной архитектурой. База данных включает 7000 верифицированных клинических случаев. Статистическая обработка выполнена с использованием пакета SPSS 26.0, включая расчет чувствительности, специфичности и анализ ROC-кривых.

Результаты. Точность постановки первичного диагноза в основной группе составила 91.1% (164/180) против 83.3% (150/180) в контрольной группе ($p<0.001$). Среднее время постановки диагноза сократилось с 25.3 ± 4.1 до 16.5 ± 2.8 минут ($p<0.001$). Частота пересмотра первичного диагноза снизилась с 12.2% (22/180) до 4.4% (8/180) при использовании ИИ ($p<0.001$). Чувствительность системы "UzMedAI 2.0" составила 92.3%, специфичность – 89.7%. Площадь под ROC-кривой (AUC) – 0.912 (95% ДИ: 0.884-0.940).

Выводы. Применение системы "UzMedAI 2.0" повышает точность первичной диагностики на 7.8%, сокращает время постановки диагноза на 8.8 минут и снижает частоту пересмотра диагноза на 7.8%. Полученные результаты подтверждают эффективность внедрения систем ИИ в практику первичного звена здравоохранения Узбекистана.

REFERENCES:

1. Абдуллаев М.К., Каримов Б.Н. Цифровая трансформация здравоохранения Узбекистана: результаты 2023 года и перспективы // Журнал медицины и инноваций. 2024;9(1):8-15.
2. Хакимов А.А. и др. Внедрение искусственного интеллекта в систему первичной медико-санитарной помощи: опыт Узбекистана // Медицинский журнал Узбекистана. 2024;1:12-18.
3. Рахимов Ш.М., Юсупов А.А., Каримова Н.Б. Сравнительный анализ эффективности систем искусственного интеллекта в клинической практике: опыт 2023-2024 гг. // Цифровые технологии в медицине. 2024;3(1):45-52.
4. Johnson M.R., Zhang L., et al. Updated Analysis of AI Implementation in Primary Care: Global Perspectives 2024 // Digital Health Journal. 2024;5(2):CD012345.
5. Отчет Главного управления здравоохранения города Ташкента. Сборник статистических данных за 2023 год и первый квартал 2024 года.